

В. Д. САВЕНКОВА

Московский государственный юридический университет
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

V. D. SAVENKOVA

Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

НЕДОБРОВОЛЬНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВЕ НА ПРИМЕРЕ НИДЕРЛАНДОВ И ФРАНЦИИ: БАЛАНС МЕЖДУ ПРИНУЖДЕНИЕМ И ЗАЩИТОЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

INVOLUNTARY HOSPITALIZATION IN FOREIGN LAW: THE CASE OF THE NETHERLANDS AND FRANCE — THE BALANCE BETWEEN COERCION AND THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS

Аннотация. Актуальность: в настоящее время в отечественной науке отсутствуют сравнительно-правовые исследования по теме недобровольной госпитализации и оказания психиатрической помощи. В то же время существует необходимость в приведении российских процедур недобровольной госпитализации в соответствие с современными международными стандартами прав человека.

Основная цель — провести сравнение различных правовых систем с целью выявления институтов и механизмов, целесообразных для совершенствования отечественного законодательства.

Рассматриваемые проблемы: эффективность процессуальных механизмов при проведении недобровольной госпитализации, соблюдение прав человека при недобровольных медицинских вмешательствах.

Abstract. The relevance: Currently, there is a lack of up-to-date comparative legal studies in Russian academia on the topic of involuntary hospitalization and the provision of psychiatric care. At the same time, there is a need to bring Russian involuntary hospitalization procedures into line with modern international human rights standards.

The main goal: To conduct a comparison of different legal systems to identify institutions and mechanisms necessary for improving domestic legislation.

The problems under consideration: The effectiveness of procedural mechanisms in carrying out involuntary hospitalization, and the observance of human rights during involuntary medical interventions.

Используемые методы: общенаучные (диалектический, системный, функциональный) и специально-юридические (сравнительно-правовой, формально-догматический, метод правового моделирования).

Выводы: были выявлены различные подходы к разграничению компетенции между административными и судебными органами. По мнению автора, некоторые из правовых механизмов, применяемых в зарубежном праве, могут позволить создать более гибкую и адаптивную систему для проведения госпитализации, которая сможет учесть особенности и потребности большинства людей, нуждающихся в специализированной помощи. Работа может нести практическую значимость в связи с тем, что автором были предложены нововведения, направленные на укрепление гарантий защиты прав госпитализируемых при недобровольной госпитализации.

Ключевые слова: недобровольная госпитализация, судопроизводство, административные процедуры, соблюдение прав человека при медицинских вмешательствах, процессуальные гарантии.

The methods used: General scientific (dialectical, systemic, functional) and specifically legal (comparative legal, formal dogmatic, and the method of legal modeling).

Conclusions: Different approaches to the division of competence between administrative and judicial bodies were identified. According to the author, some of the legal mechanisms applied in foreign law may make it possible to create a more flexible and adaptable system for hospitalization, one that can consider the characteristics and needs of many people in need of specialized care.

Keywords: involuntary hospitalization, judicial proceedings, administrative procedures, observance of human rights during medical interventions, procedural guarantees.

ВВЕДЕНИЕ

Будучи незащищенным меньшинством, лица, страдающие психическими расстройствами, часто оказываются ограничены в своих правах, а находясь в уязвимом положении, они с большим трудом могут их защитить. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения по психическому здоровью за 2022 год, около 1 миллиарда человек живут с психическими расстройствами, но, несмотря на это, на поддержание психического здоровья населения тратится менее 2% от глобальных бюджетов здравоохранения, а в странах с низким доходом 88% людей с психическими расстройствами не получают необходимой помощи¹. А. А. Соловьев и Е. В. Ари-

стов указывают на наличие проблем психического здоровья у каждого шестого жителя Европейского союза [1, с. 420]. Чтобы соблюдать тонкую грань между государственными обязательствами по охране здоровья и жизни граждан и индивидуальным правом гражданина на неприкосновенность, каждое государство предусматривает в своем законодательстве меры, благодаря которым при оказании психиатрической помощи получится учесть интересы как госпитализируемого, так и общества в целом.

Ранее вопросам судебной защиты прав граждан при рассмотрении дел о недобровольной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, были посвящены работы Ю. Н. Аргуновой [2],

¹ World Health Organization. World mental health report: transforming mental health for all [Всемирный доклад о психическом здоровье: преобразование психического здоровья для всех]. —

Geneva: WHO, 2022. — 296 p. — ISBN 978-92-4-004933-8. — URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338> (дата обращения: 13.02.2026).

Н. А. Бурашниковой [3], Н. Г. Галковской [4], а также одно из первых сравнительно-правовых исследований было проведено А. А. Соловьёвым [5].

Новизна исследования заключается в том, что оно не ограничивается обзором зарубежного опыта недобровольной госпитализации, а выявляет конкретные процессуальные механизмы, которые могут быть использованы для совершенствования российского законодательства. Кроме того, нидерландский опыт регламентации недобровольной госпитализации до настоящего времени не получал освещения в российских юридических исследованиях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эмпирическую базу исследования составили нормативно-правовые акты Нидерландов (Закон «О принудительном психиатрическом лечении»²) и Франции (Книга II Глава III «Обращение за психиатрической помощью по просьбе третьей стороны или в случае неминуемой опасности» Кодекса общественного здравоохранения Франции³), а также российское законодательство, регулирующее недобровольную госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях (глава 30 КАС РФ, Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»).

Теоретико-методологическую основу составляет сочетание как общенаучных (диалектический, системный, функциональный), так и специально-юридических методов.

² Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg [Закон о принудительном психиатрическом лечении]: от 24.01.2018 (ред. от 01.07.2025) — URL: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0040635> (дата обращения: 13.02.2026).

³ Code de la santé publique [Кодекс общественного здравоохранения Франции]— URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006140615/#LEGISCTA000006140615 (дата обращения: 13.02.2026).

Сравнительно-правовой метод выступил в качестве ведущего и был реализован в двух плоскостях: макросравнение (модель предшествующего судебного контроля в Нидерландах с моделью последующего судебного контроля во Франции) и микросравнения (сопоставление оснований для госпитализации, сроков и механизмов обжалования). С помощью формально-догматического метода выявлены текстуальные особенности кодификаций. Метод правового моделирования позволил выдвинуть предположение об интеграции позитивного зарубежного опыта в российскую правовую систему.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. НИДЕРЛАНДЫ

В Нидерландах административная процедура госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, регулируется Законом «О принудительном психиатрическом лечении». Помимо этого, законодательство Нидерландов разделяет меры, которые могут быть применены к лицам, страдающим психическими расстройствами, и лицам, имеющим психические нарушения в силу возрастных изменений или в силу умственной отсталости. На последних распространяется действие закона «О долговременном уходе и принуждении в отношении пациентов с психогериатрическими нарушениями или умственной отсталостью»⁴.

1.1. Основания для недобровольной госпитализации

Порядок, предусмотренный в законе «О принудительном психиатрическом лечении», применяется к лицам, психическое расстройство которых может привести к

⁴ Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten [Закон о долговременном уходе и принуждении в отношении пациентов с психогериатрическими нарушениями или умственной отсталостью]: от 24.01.2018 (ред. от 01.07.2025)— URL: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0040632> (дата обращения: 13.02.2026).

поведению, угрожающему им самим или окружающим. Критерии, необходимые для госпитализации в недобровольном порядке, по смыслу схожи со ст. 278 КАС РФ, однако в законе предусмотрена возможность госпитализации в ситуации, когда человек раздражающим поведением провоцирует агрессию со стороны окружающих. Логика закона исходит из того, что гражданам, находящимся в уязвимом социальном положении, нужна защита и помощь в восстановлении психического состояния, но никаких мер для дальнейшей социальной реабилитации не предусмотрено, что делает эту процедуру малоэффективной, ведь даже после коррекции поведения, лицо, страдающее психическим расстройством, возвращается в угрожающую агрессивную среду, что повышает вероятность рецидива заболевания и возобновления агрессивного поведения со стороны окружающих, помимо этого, немаловажным остается этический аспект такой госпитализации. Кроме этого, так же, как и в отечественном законодательстве [6], не решён вопрос о возможности госпитализации граждан, страдающих от наркотической или иных зависимостей. Нидерландские исследователи также отмечают сложность диагностирования таких зависимостей и их квалификации как психического расстройства для дальнейшей госпитализации [7].

Госпитализация возможна на основании разрешения на лечение или на основании применения к лицу решения мэра об обеспечении психиатрической помощи в кризисной ситуации (*crisismaatregel burgemeester opgelegde maatregel*). Под решением об обеспечении психиатрической помощи в кризисной ситуации в законе понимается мера, которая может быть наложена одним из мэров из состава магистрата бургомистров и олдерменов соответствующего муниципалитета в отношении лица, при условии, что непринятие таких мер может привести к неминимумому

причинению серьезного вреда. Решение об обеспечении психиатрической помощи, в отличие от разрешения на лечение, принимается немедленно представителем органа исполнительной власти, в то время как разрешение на лечение представляет собой итоговое судебное постановление, которое в полной мере уполномочивает медицинскую организацию на проведение лечения. Таким образом, при соблюдении поэтапности этих процедур исключается возможность содержания лица, страдающего от психического расстройства, на стационарном лечении на незаконных основаниях.

1.2. Особенности представительства в делах о недобровольной госпитализации

Круг лиц, уполномоченных представлять интересы госпитализируемого, значительно расширен, и, помимо законных представителей и адвоката, в него включены супруги, сожители, дети, сестры и братья, бабушки и дедушки. Стоит отметить, что такие изменения появились в нидерландском законодательстве только в 2020 году и уже анализировались зарубежными исследователями [8]. Кроме того, предусмотрен запрет на представление госпитализируемого в суде, если уполномоченный представитель одновременно является сотрудником или врачом медицинской организации, в которую планируется помещение больного.

Данный запрет является интересным для российского законодательства, так как на практике процессуальное положение медицинских работников или врачей психоневрологического диспансера, принимавших участие при составлении заключения, четко не определено, в связи с чем они привлекаются к участию в деле в различных процессуальных статусах: как заинтересованное лицо, свидетель или специалист, что вызывает конфликт интересов и может ухудшать положение лица, страдающего психическим расстройством. Введенный нидерландским

законодательством запрет, фактически, обязывает привлекать в качестве представителя заинтересованное в защите больного лицо, что может послужить некоторой гарантией ненарушения его прав и свобод при госпитализации и последующем лечении. К проблеме представительства и личного участия госпитализируемого в делах о недобровольной госпитализации также обращались Ю. В. Тихомирова, К. Р. Фёдорова [9] и Е. С. Смагина, Д. А. Чупилин [10].

Согласно закону «О принудительном психиатрическом лечении», законным представителям и родственникам госпитализируемого лица отводится активная роль в процессе. Кроме того, помимо представительства в судебном заседании, на досудебной стадии за медицинскими работниками закреплена обязанность уведомлять их о происходящей госпитализации, согласовывать план лечения, обсуждать эффективность и пропорциональность принимаемых мер, а также разъяснять о возможных неблагоприятных последствиях при долгосрочной госпитализации. Стоит отметить, что подобные организационно-распорядительные функции врачи могут выполнять и в рамках отечественного законодательства, о чём пишет Е. Б. Лупарев [11].

1.3. Институт социального попечителя

В качестве гарантии соблюдения прав и свобод пациента законом предусматривается возможность предоставления ему попечителя (*er is een patiëntenvetrouwenspersoon*). Под попечителем в данном случае понимается не привычное для российского законодательства физическое лицо, назначенное органами опеки и попечительства для защиты прав и интересов несовершеннолетнего ребенка в возрасте от 14 до 18 лет или частично дееспособного взрослого, а социальный работник от Инспекции по вопросам здравоохранения населения. По инициативе представителя лицу, страдающему от психического расстройства, мо-

жет быть назначен попечитель, который не входит в штат медицинской организации, а кроме того, действует независимо от неё и только в интересах пациента. В его обязанности входит подготовка заявлений и других необходимых для госпитализации документов, составление и оценка плана лечения, согласованного с родственниками госпитализируемого и его лечащим врачом, посредничество по вопросам лечения между медицинской организацией и пациентом, а главное — мониторинг за соблюдением прав и свобод госпитализируемого. Для реализации этой обязанности попечителю предоставлено право свободного доступа к своему подопечному без согласия третьих лиц, а также право на свободный конфиденциальный разговор с ним, и в то же время представители медицинской организации обязаны сотрудничать и предоставлять всю необходимую для осуществления своих полномочий информацию социальному работнику. При реализации судебного порядка регулирования госпитализации, а также при невозможности самостоятельно выбирать медицинскую организацию для проведения лечения, введенный нидерландским законодательством институт попечительства над пациентами, получающими психиатрическую помощь в стационарных условиях, на практике может оказываться даже более эффективным, чем предоставление госпитализируемому адвоката. Несмотря на существующую специализацию адвокатуры в Нидерландах, такой независимый консультант является сотрудником системы здравоохранения, что делает его более квалифицированным в вопросах устройства и должного проведения медицинских вмешательств. К тому же он подчиняется вышестоящему органу — Инспекции по вопросам здравоохранения населения, которая, помимо привлечения к дисциплинарной ответственности, может создавать независимые комиссии для разбора отдельных жалоб с целью помощи

в защите законных прав и свобод пациента в стенах психиатрического учреждения.

Предоставление социального работника для граждан, находящихся в сложном или уязвимом положении, — универсальный механизм, использующийся в большинстве правовых порядков, в том числе и в российском. По нашему мнению, эта возможность несправедливо игнорируется в вопросах предоставления такого помощника для граждан, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, как во время лечения, так и после его завершения.

1.4. Заявление о предполагаемом плане лечения

Одной из центральных особенностей нидерландского порядка регулирования госпитализации лица, страдающего от психического расстройства, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, является возможность составления заявления о предполагаемом плане лечения (*De zelfbindingsverklaring*). Согласно ему, лицо, достигшее возраста шестнадцати лет и способное обеспечить разумную оценку своих интересов при госпитализации в связи со своим психическим расстройством, может составить заявление, в котором укажет:

- при каких обстоятельствах лицу необходимо предоставить помощь для предотвращения причинения серьёзного вреда;
- лечение и условия госпитализации, которые могут быть предоставлены лицу, а также максимальная продолжительность такой госпитализации;
- обстоятельства, при которых лечение в стационарных условиях может быть прекращено;
- срок действия самого заявления;
- семью, родственников и иных лиц, имеющих значение для проведения лечения и госпитализации, которых следует уведомить, а также их контактные данные.

В случаях, когда госпитализируемый заранее знает о своём расстройстве и воз-

можных вследствие него угрожающих состояниях, такое заявление может послужить не только возможностью урегулировать применяемые к нему меры, но и способом предотвращения причинения вреда самому себе или окружающим. Такое заявление должно обязательно учитываться врачами психиатрического учреждения при составлении плана лечения, а при его нерезультативности применение мер, не указанных в заявлении, должно быть обосновано и согласовано как с представителями пациента, так и с его конфиденциальным консультантом, что опять же способствует учёту интересов лица, страдающего психическим расстройством.

Стоит отметить, что в российском законодательстве нельзя найти точную аналогию для заявления о предполагаемом лечении, однако представляется возможным составление такого заявления с последующим нотариальным заверением, что может способствовать дальнейшему применению необходимого и подходящего лечения в случае возможного причинения вреда.

1.5. Санкционирование госпитализации судом

Процесс, необходимый для получения судебного постановления, уполномочивающего на дальнейшее лечение и применение иных мер, инициируется прокурором, который уведомляет об этом медицинскую организацию, в которой планируется проводить стационарное лечение. Для составления заявления он обязан связываться с лечащим врачом и родственниками госпитализируемого, с которыми в течение двух недель должен быть согласован план лечения, который в дальнейшем нужно указывать в заявлении. В плане лечения, прилагаемом к заявлению, сторонами должны быть согласованы: диагноз и его влияние на поведение госпитализируемого, лечение, необходимое для коррекции такого поведения, порядок учета предпочтений соответствующего лица, мнения и контакт-

ные данные представителей, максимальная продолжительность госпитализации и способ, которым в организации будет осуществляться контроль за качеством проводимого лечения.

Помимо плана лечения, к заявлению прикладывается медицинская справка, составленная лечащим врачом-психиатром, содержащая в себе информацию о симптомах заболевания, предварительном или заключительном диагнозе, а также о взаимосвязи между ними и поведением пациента, которое может привести к причинению серьезного вреда. Если же в заключении врача-психиатра будет указано, что у пациента отсутствует психическое расстройство или оно не влечет за собой опасных последствий, то прокурор должен принять решение о прекращении подготовки заявления.

После согласования всех необходимых условий прокурор должен незамедлительно подать заявление в суд, который обязан рассмотреть дело по существу в течение трех недель, предоставив разрешение на лечение на срок не более 6 месяцев по общему правилу. Таким образом, до принятия итогового решения лицо, страдающее от психического расстройства, может находиться на стационарном лечении до полутора месяцев, что является достаточно продолжительным сроком даже при соблюдении всех мер, направленных на учет интересов госпитализируемого, и при предшествующем решении об обеспечении психиатрической помощи в кризисной ситуации мэром соответствующего муниципалитета.

1.6. Недостатки процедуры

Еще одной особенностью закона «О принудительном психиатрическом лечении» является закрепленное право любого лица обратиться в муниципальный орган исполнительной власти с сообщением о человеке, в отношении которого следует провести расследование на предмет необходимости назначения психиатрического лечения, в том

числе принудительного, что открывает множество возможностей для злоупотребления со стороны заинтересованных в этом лиц, так как после заявления такого сообщения, магистрат бургомистров и олдерменов обязаны в течение четырнадцати дней провести расследование относительно подозреваемого в психических расстройствах лица. Составленный по итогу расследования отчет должен быть направлен лицу, в отношении которого велось расследование, при этом данные заявителя при его желании могут остаться конфиденциальными и не упоминаться в отчете, что делает эту процедуру еще более вседозволяющей. При положительном решении о необходимости проведения лечения, соответствующий орган передает отчет прокурору, который впоследствии должен инициировать судебный процесс для предоставления разрешения на лечение, что может означать не только произвольное вмешательство в личную жизнь лица, относительно которого имелись подозрения о наличии у него психического расстройства, но и начало для него долгого процесса судебных разбирательств.

2. ФРАНЦИЯ

Однако, не во всех странах прибегают к исключительно судебному порядку регулирования проведения недобровольной госпитализации. В частности, во Франции существуют специализированные административные органы — Департамент по психиатрической помощи, который уполномочен осуществлять контроль за медицинскими учреждениями и осуществлением ими специальных полномочий по оказанию психиатрической помощи.

В связи с введением досудебного административного порядка в законодательстве Франции подход к предоставлению разрешения на госпитализацию выглядит иначе. Сама процедура закреплена в Книге II Главе III «Обращение за психиатрической помощью по просьбе третьей стороны или в случае неминуемой опасности» Кодекса

общественного здравоохранения Франции, согласно которой большинство полномочий по проводимой госпитализации закреплено за директором медицинского учреждения, где в дальнейшем и будет проводиться лечение. В зарубежных исследованиях [12] указывается, что госпитализация в психиатрии в случае обращения третьей стороны составляет 65%, что говорит о частоте применения этого порядка.

2.1. Порядок принятия решения о недобровольной госпитализации и особенности составления медицинских заключений

Причиной госпитализации может стать обращение членов семьи больного, лица, которое может обосновать наличие отношений с госпитализируемым, другого уполномоченного лица за медицинской помощью, или нахождение лица в неминуемой опасности для здоровья, если его психическое расстройство делает невозможным получение согласия на госпитализацию и требует немедленной медицинской помощи, что должно подтверждаться заключением первого принимающего врача.

Для большей объективности в оценке необходимости госпитализации была предусмотрена перекрестная система осмотров пациента двумя врачами-психиатрами, которые не могут быть родственниками до четвертой степени родства включительно, как между собой, так и с директором медицинского учреждения, самим госпитализируемым и его родственниками. Первый осмотр производится врачом-психиатром, не работающим в медицинском учреждении, куда будет помещен больной. В его заключении должно быть указано психическое состояние больного, предположительный диагноз и его особенности, а также вывод о необходимости медицинской помощи. Второй осмотр производится уже врачом-психиатром из принимающего учреждения, который также должен составить медицинское заключение и дать

однозначный вывод о необходимости госпитализации. При совпадении выводов о необходимости незамедлительного лечения директор принимающего медицинского учреждения принимает решение о недобровольной госпитализации; однако, в случае наличия противоречивых выводов двух врачей-психиатров, проводящих осмотры, директор должен отказать в госпитализации и отменить применяемые к лицу меры. В качестве исключения, при чрезвычайной ситуации, в которой существует серьезный риск нанесения ущерба пациенту, по решению директора медицинского учреждения, медицинские заключения могут быть составлены двумя врачами-психиатрами из этого же медицинского учреждения.

Принцип независимой оценки значительно повышает гарантии соблюдения прав граждан при госпитализации и, по нашему мнению, может быть перенят в качестве нововведения для отечественного законодательства.

Вне зависимости от принятого решения, копии всех заключений и сопутствующей документации незамедлительно отправляются директором в Департамент по психиатрической помощи, так как в случае непредоставления какого-либо из необходимых заключений госпитализация отменяется соответствующим Департаментом. Помимо информирования о начавшейся госпитализации, директор медицинского учреждения должен уведомлять о применяемых к лицу мерах, продлении и завершении госпитализации.

2.2. Права госпитализируемого

Лицо, получающее психиатрическую помощь в стационарных условиях, должно быть уведомлено о дальнейшем лечении и иных мерах, применяемых к нему, в той степени, в которой позволяет его состояние, а его мнение должно быть принято во внимание в максимально возможной степени. Несмотря на состояние здоровья

и вводимые ограничения, госпитализируемый в любом случае имеет право:

- направлять запросы Генеральному директору Регионального агентства здравоохранения;
- направлять запросы в Департамент по психиатрической помощи и в Комиссию пользователей медицинского учреждения (La commission des usagers), которая обеспечивает уважение прав пациентов и содействует улучшению качества приема и лечения. Госпитализируемый, при необходимости, может направлять жалобы руководителям учреждения, выслушивать их объяснения и получать информацию о последующих действиях;
- получать помощь адвоката;
- отправлять и получать корреспонденцию по почте;
- осуществлять активное избирательное право;
- придерживаться любых религиозных или философских взглядов.

Права на обращение в уполномоченные органы и право на предоставление адвоката могут быть реализованы не только пациентом медицинского учреждения, но и его близкими или представителями.

2.3. Формы оказания психиатрической помощи

Психиатрическая помощь, предоставляемая по просьбе третьих лиц или в случае неминуемой опасности, может оказываться как в форме госпитализации, так и в виде амбулаторной помощи, ухода на дому, предоставляемого учреждением, или пребывания в медицинском учреждении на полный или неполный рабочий день. В случае полной госпитализации больного ему может быть предоставлено краткосрочное разрешение на выписку, после чего, в целях реабилитации и социальной реинтеграции, он сможет воспользоваться своим правом покинуть медицинское учреждение в сопровождении медицинского персонала, родственников или доверенного лица на срок

до 12 часов или без сопровождения — на срок до 8 часов. Такой вариативный подход к формам проведения лечения может учесть гораздо больше потребностей и особенностей пациента, тем самым повышая качество оказываемой помощи.

2.4. Порядок продления и завершения недобровольной госпитализации

При необходимости продления госпитализации такое решение принимается на основании заключения, которое составляется лечащим психиатром и директором медицинского учреждения, в котором должны быть изложены причины необходимости продолжения госпитализации в стационарных условиях или могут быть предложены другие методы продолжения лечения. При продолжительности госпитализации непрерывно в течение 1 года для её продления потребуются заключение комиссии врачей, состоящей из лечащего психиатра, психиатра, не участвующего в лечении, и представителя многопрофильной команды, участвующего в лечении (*un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient*). Проведение комиссионного осмотра и предоставление его заключения в Департамент по психиатрической помощи является своеобразной гарантией квалифицированности предоставляемого лечения и препятствием для злоупотреблений со стороны врачей, однако порядком не предусмотрено привлечение специалистов, не работающих в соответствующем медицинском учреждении, а само заключение не является экспертным для суда.

Процедура завершения госпитализации, помимо выписки лечащим врачом, может быть инициирована Департаментом по психиатрической помощи, родственниками, представителями пациента и лицами, которые могут доказать наличие с ним отношений. Наличие заявления об отмене госпитализации не обязывает директора медицинского учреждения выписывать

больного, если вне условий стационарного лечения он всё ещё может быть опасен для себя или окружающих, но позволяет прекратить лечение в стационарных условиях и подобрать другую форму его продолжения при наличии позитивной динамики в выздоровлении.

Обжалование действий и решений директора медицинского учреждения непосредственно в Департамент не предусмотрено, оставляя за органом только надзорные полномочия. Разрешение споров, возникающих из госпитализации по требованию третьих лиц, является компетенцией исключительно гражданских судов, что странно исключает возможность обжалования в вышестоящий специализированный орган, который одновременно с этим способен предъявлять санкции к медицинскому учреждению, не выполняющему требования законодательства. С другой стороны, таким образом обеспечивается сторонний контроль за деятельностью Департамента, который способствует недопущению злоупотреблений со стороны Департамента по психиатрической помощи и медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Заявителями по данной категории дел могут быть: непосредственно лицо, в отношении которого принимаются медицинские меры, его родители, опекуны и попечители, супруги и сожители, лица, способные доказать наличие отношений с госпитализируемым, и прокурор. Такой расширенный список возможных заявителей предоставляет больше возможностей для защиты прав госпитализируемого, ведь Кодексом об общественном здравоохранении не запрещено даже обжалование решения директора медицинского учреждения о госпитализации самим госпитализируемым в момент непосредственного его нахождения на лечении, а в случае, если его ментальное состояние не позволит реализовать своё право на защиту самостоятельно, для этого, по сути,

сможет быть привлечён любой его близкий человек.

2.5. Недостатки процедуры

Несмотря на то, что отношения по регулированию проводимой недобровольной госпитализации между Департаментом по психическому здоровью и судом построены по подобию системы сдержек и противовесов, отсутствует четко регламентированная процедура рассмотрения споров, вытекающих из госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь по заявлению третьих лиц. Согласно Кодексу, судья может принять дело к своему рассмотрению в любое время, а для ускорения этого процесса любое заинтересованное лицо может сообщить судье дополнительные сведения о состоянии и положении госпитализированного и о том, какие меры к нему применяются. Помимо этого, не установлен и максимальный срок рассмотрения такого дела. Решение выносится судьей немедленно после получения двух независимых экспертных заключений от психиатров, не принимающих участие в лечении госпитализируемого и включенных в специальный перечень экспертов, однако срок проведения этой экспертизы устанавливается судьей самостоятельно. После получения экспертиз судья должен установить, имелись ли изначально основания для недобровольной госпитализации, или ею были нарушены права лица, помещенного в медицинскую организацию для оказания помощи в стационарных условиях. В случае принятия положительного решения об отмене такой госпитализации оно должно быть исполнено с отсрочкой не более чем в 24 часа, и это единственный четко установленный срок в таком процессе.

Кажется необоснованным отсутствие у Департамента по психиатрической помощи полномочий по разрешению соответствующих споров, так как в сравнении с процессом обжалования действий и решений директора медицинского учреждения

в суде, даже процедура принятия заявлений и применения санкций в случае несоблюдения требований законодательства является намного более регламентированной. Неопределенность сроков рассмотрения дел в суде может приводить к самопроизвольному затягиванию процесса, которое недопустимо в случае недобровольного ограничения прав и свобод гражданина.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

На основе анализа зарубежных порядков недобровольной госпитализации и схожих административных процедур можно сделать вывод о том, что отечественное правовое регулирование не предоставляет достаточных механизмов защиты прав госпитализируемых. Адвокат, предоставляемый гражданину, в отношении которого решается вопрос о госпитализации в недобровольном порядке, на основании ч. 4 ст. 54 КАС РФ, не имеет фактических полномочий для защиты своего доверителя при рассмотрении дела судом первой инстанции в силу отсутствия досудебного порядка регулирования, а также сокращенных сроков для подачи соответствующего административного искового заявления. Помимо этого, немедленное исполнение такого решения создает ситуацию, в которой гражданин лишен возможности защитить свои права как до, так и во время проводимой госпитализации.

По нашему мнению, некоторые из проанализированных правовых механизмов могут быть интегрированы в отечественное законодательство без необходимости в масштабных изменениях в КАС РФ.

Например, отведение близким и родным (супругам, сожителям, детям, сестрам и братьям, бабушкам и дедушкам) госпитализируемого более активной роли в процессе и предоставление им полномочий, аналогичных полномочиям законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) в деле о недобровольной госпитализации

гражданина, может дать больше возможностей для защиты прав и интересов пациента. Несмотря на юридическую дееспособность, человек фактически может не осознавать совершаемые действия, однако для этой ситуации компенсационного механизма, способного помочь как во время судебного процесса, так и при дальнейшем стационарном лечении, не предусмотрено.

Одним из самых эффективных механизмов представляется введение института социального попечителя, который может быть предоставлен пациентам психиатрических стационаров через органы опеки или региональные министерства здравоохранения с целью контроля за проводимым лечением и соблюдением прав подопечного. Ранее предположение о необходимости введения специальных гарантий уже выдвигалось отечественными исследователями [13]. В настоящее время социальные работники уже оказывают санитарно-медицинскую и санитарно-гигиеническую помощь, а также наблюдают за состоянием здоровья уязвимых слоёв населения (граждане пожилого возраста, люди с инвалидностью, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами). Помимо этого, согласно пп. 8 п. 1 ст. 15 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации» № 442 (далее — Закон о социальном обслуживании), гражданин признается нуждающимся в социальной помощи при наличии обстоятельств, которые признаны ухудшающими или способными ухудшить условия его жизнедеятельности, что означает, что при расширительном толковании в эту категорию граждан могут попадать и люди, столкнувшиеся с серьезными психическими расстройствами. Законом о социальном обслуживании также предусмотрены стационарная и полустационарная формы социального обслуживания, подразумевающие возможность социального работника оказывать помощь в организациях (интернатах, пансионатах)

как круглосуточно, так и в течение определенного количества времени каждый день. Кажется логичным вывод о том, что подходящие правовые механизмы уже существуют и реализуются в отечественном правопорядке, однако игнорируются при оказании помощи людям с психическими расстройствами.

Общее, по нашему мнению, можно найти между заявлением о предполагаемом лечении, реализующимся в Нидерландах, и заверением об обстоятельствах, существующим в правовой системе России. Оба механизма нацелены на определение условий и порядка реализации дальнейших действий. Составленное заранее заявление о предполагаемом лечении, так же как и заверение об обстоятельствах, непосредственно не порождают прав и обязанностей, но включенные условия должны быть реализованы при наступлении определенных событий. Предполагается, что при наличии схожей правовой конструкции в отечественном правопорядке введение возможности составления заявления о предполагаемом лечении может значительно улучшить качество оказываемого при госпитализации лечения.

Стоит отметить, что другие правовые механизмы, проанализированные в статье, также могут быть полезны и эффективны при проведении недобровольной госпитализации, однако их введение в отечественное законодательство может быть затруднительным и потребовать больших законодательных изменений.

Например, требование о перекрестном осмотре госпитализируемого двумя неза-

висимыми друг от друга врачами-психиатрами слабо реализуемо при нынешнем порядке регулирования. Несмотря на то, что ст. 32 Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» установлено, что лицо, госпитализированное в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, подлежит обязательному психиатрическому освидетельствованию комиссией врачей-психиатров, а согласно приказу Минздрава России от 10.04.2025 №180н, минимальное количество членов врачебной комиссии (подкомиссии), включая председателя и его заместителя, — три человека, в условиях сжатых сроков для принятия решения о недобровольной госпитализации и сокращенных сроков на подачу соответствующего искового заявления представляется крайне сложным реализация независимого освидетельствования двумя и более врачами-психиатрами из разных учреждений за установленные законом 48 часов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изложенное позволяет предположить, что сочетание досудебного или внесудебного порядка регулирования недобровольной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, с последующим судебным контролем может позволить создание более гибкой и адаптивной системы для проведения такого лечения, которое сможет учесть особенности и потребности большинства людей, нуждающихся в специализированной помощи.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Соловьев А. А., Аристов Е. В. Принудительное медицинское вмешательство в зарубежных государствах: административные и судебные процедуры // Вестник Пермского университета. Юридические науки. — 2020. — № 49. — С 419–441. DOI: 10.17072/1995-4190-2020-49-418-441 EDN: LREYEB.

2. Аргунова Ю. Н. Права граждан при оказании психиатрической помощи. — М.: Грифон, 2014. — 640 с.
3. Бурашникова Н. А. Принципы рассмотрения дел о принудительной госпитализации в психиатрический стационар в свете решений Европейского суда // Судья. — 2017. — № 2. — С. 54–58. EDN: ZIWMDT
4. Галковская Н. Г. Проблемы совершенствования механизма судебной защиты прав граждан, госпитализируемых в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. — 2015. — № 3(17). — С. 79–94. DOI: 10.17223/22253513/17/9 EDN: ULZBAH.
5. Соловьёв А. А. Общие проблемы правового регулирования административных и судебных процедур, связанных с принудительным медицинским вмешательством, в зарубежных государствах. // Юридические исследования. — 2020. — № 1. — С. 10–19. DOI: 10.25136/2409-7136.2020.1.29649 EDN: GFPTVJ.
6. Павлова М. С. Дела о госпитализации гражданина в медицинскую организацию в недобровольном порядке и дела об ограничении дееспособности, признании гражданина недееспособным: некоторые вопросы теории и практики. // Вестник ВГУ. Серия: Право. — 2022. — № 3(50). — С. 190–203. DOI: 10.17308/law/1995-5502/2022/3/190-203 EDN: UYBWRD.
7. de Haan H. A. et al. Miskenning van verslaving als psychische stoornis in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg // Tijdschrift voor Psychiatrie. — 2024. — № 2024/6. — P. 316–319.
8. Vellinga A. et al. De rol van wilsbekwaamheid in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg // Tijdschrift voor Psychiatrie. — 2021. — № 63(10) — P. 717–722.
9. Тихомирова Ю. В., Фёдорова К. Р. Некоторые вопросы правового регулирования рассмотрения судами дел о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке // Тенденции развития науки и образования. — 2021. — № 73-5. — С. 134–142. DOI: 10.18411/lj-05-2021-202 EDN: LYWENZ.
10. Смагина Е. С., Чупилин Д. А. Проблемы обеспечения состязательности по административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке (часть 2) // Администратор суда. — 2021. — № 4. — С. 20–23. DOI: 10.18572/2072-3636-2021-4-20-23 EDN: LRAZPC.
11. Лупарев Е. Б. Административно-правовые споры в сфере медицинской деятельности // Медицинское право. — 2019. — № 4. — С. 18–22. EDN: ZZNXR.
12. G. Ouarad, F. Lapostolle, F. Linval, T. Petrovic, N. Laghmari, L. Goix, F. Adnet, P.-G. Reuter. Admission en soins psychiatriques a la demande d'un tiers : de l'appel au SAMU a l'hospitalisation // L'Encéphale. — 2022. — Volume 48, Issue 3. — P. 273–279. DOI: 10.1016/j.encep.2021.02.022 EDN: RPIAVY.
13. Лощинина Е. И., Сенякин И. Н. Госпитализация гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, в недобровольном порядке: сравнительный анализ норм кодекса административного судопроизводства РФ и ранее действующих норм гражданского процессуального кодекса РФ // Вестник СГЮА. — 2016. — № 5(112). — С. 105–110. EDN: WXOPPF.

REFERENCES

1. Solovyev A. A., Aristov E. V. Compulsory Medical Intervention in Foreign States: Administrative and Judicial Procedures // Bulletin of Perm University. Legal Sciences, 2020, No. 49, P. 419–441. DOI: 10.17072/1995-4190-2020-49-418-441 EDN: LREYEB.
2. Argunova Yu. N. The Rights of Citizens in the Provision of Psychiatric Care, M.: Grifon, 2014, 640 p.
3. Burashnikova N. A. Principles of Consideration of Cases on Compulsory Hospitalization in a Psychiatric Hospital in Light of the Decisions of the European Court // Judge, 2017, No. 2, P. 54–58. EDN: ZIWMDT.
4. Galkovskaya N. G. Problems of Improving the Mechanism of Judicial Protection of the Rights of Citizens Hospitalized in a Medical Organization Providing Inpatient Psychiatric Care on an Involuntary Basis // Bulletin of Tomsk State University. Law, 2015, No. 3(17), P. 79–94. DOI: 10.17223/22253513/17/9 EDN: ULZBAH.

5. Solovyev A. A. General Problems of Legal Regulation of Administrative and Judicial Procedures Related to Compulsory Medical Intervention in Foreign States // *Legal Studies*, 2020, No. 1, P. 10–19. DOI: 10.25136/2409–7136.2020.1.29649 EDN: GFPTVJ.
6. Pavlova M. S. Cases on Involuntary Hospitalization of a Citizen in a Medical Organization and Cases on Restriction of Legal Capacity, Recognition of a Citizen as Incapacitated: Some Issues of Theory and Practice // *Bulletin of VSU. Series: Law*, 2022, No. 3(50), P. 190–203. DOI: 10.17308/law/1995–5502/2022/3/190-203 EDN: UYBWRD.
7. de Haan H. A. et al. Miskennen van verslaving als psychische stoornis in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg // *Tijdschrift voor Psychiatrie*, 2024, No. 2024/6, P. 316–319.
8. Vellinga A. et al. De rol van wilsbekwaamheid in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg // *Tijdschrift voor Psychiatrie*, 2021, No. 63(10) – P. 717–722.
9. Tikhomirova Yu. V., Fedorova K. R. Some Issues of Legal Regulation of Court Consideration of Cases on Hospitalization of a Citizen in a Medical Organization Providing Inpatient Psychiatric Care on an Involuntary Basis // *Trends in the Development of Science and Education*, 2021, No. 73–5, P. 134–142. DOI: 10.18411/lj-05-2021-202 EDN: LYWENZ.
10. Smagina E. S., Chupilin D. A. Problems of ensuring the adversarial nature of administrative cases on the involuntary hospitalization of a citizen in a medical organization providing psychiatric care in inpatient settings (part 2) // *Judge's administrator*. – 2021, No. 4, P. 20–23. DOI: 10.18572/2072–3636-2021-4-20-23 EDN: LRAZPC.
11. Luparev E. B. Administrative and Legal Disputes in the Sphere of Medical Activity // *Medical Law*, 2019, No. 4, P. 18–22. EDN: ZZNXR.
12. G. Ouarad, F. Lapostolle, F. Linval, T. Petrovic, N. Laghmari, L. Goix, F. Adnet, P.-G. Reuter. Admission en soins psychiatriques a la demande d'un tiers : de l'appel au SAMU a l'hospitalisation // *L'Encéphale*. – 2022, Volume 48, Issue 3, P. 273-279. DOI: 10.1016/j.encep.2021.02.022 EDN: RPIAVY.
13. Loshchinina E. I., Senyakin I. N. Hospitalization of a Citizen in a Medical Organization Providing Psychiatric Care on an Involuntary Basis: A Comparative Analysis of the Norms of the Code of Administrative Procedure of the Russian Federation and the Previously Effective Norms of the Civil Procedure Code of the Russian Federation // *Bulletin of the Saratov State Law Academy*, 2016, No. 5(112), P. 105–110. EDN: WXOPPF.

Информация об авторе**САВЕНКОВА ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕВНА**

Магистрант 2 курса Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва, Российская Федерация
e-mail: savenkovavaleriaa@gmail.com

Научный руководитель:**ЧАЙКИНА АЛЁНА ВАСИЛЬЕВНА**

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства имени М. С. Шакарян Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва, Российская Федерация

About the author**VALERIJA D. SAVENKOVA**

2nd-year Master's student, Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Moscow, Russian Federation
ORCID: 0009-0000-6775-8797

Scientific supervisor**ALYONA V. CHAYKINA**

Cand. Sci. (Law), Associate Professor, M. S. Shakaryan Department of Civil and Administrative Proceedings, Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Moscow, Russian Federation

Статья поступила в редакцию 16.02.2026; одобрена после рецензирования 11.03.2026; принята к публикации 31.03.2026.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 16.02.2026; approved after reviewing 11.03.2026; accepted for publication 31.03.2026.

The author read and approved the final version of the manuscript.